

La dea sull'Almone

Danilo Conforto

Abstract

Il seguente articolo vuole approfondire la storia del fiume Almone, affluente che nasce dai Colli Albani e attraversando il Parco della Caffarella si immette nel fiume Tevere. Dalle origini del nome, legate al mito e alla storia di Enea, si passerà alla storia romana dando uno scorcio di vita cittadina – grazie alle parole di Ovidio – fornendo al lettore nuovi occhi attraverso i quali vedere questa porzione dell'Appia Antica.

Introduzione: conseguenze dell'ira di Giunone

Da dove nasce il nome “Almone”? Nel libro VII dell'Eneide, si crea il presupposto per l'inizio dello scontro fra troiani e italici. Giunone, che non desiderava che i due popoli si unissero, richiama dagli Inferi la Furia Aletto portandola ad instillare tensione e dissidio fra le fazioni: innanzitutto, porta alla follia la regina Amata, moglie del re Latino e madre di Lavinia, futura sposa di Enea, per poi aizzare i cani del campo troiano: durante una battuta di caccia, questi assalgono il magnifico cervo di una fanciulla di nome Silvia il quale morirà poi per mano di Ascanio. Questo darà avvio agli scontri. Ma perché? Silvia era figlia di Tirro, guardiacaccia del re Latino e padre anche di Almo. Il ragazzo, il cui nome è associato al fiume Almone, sarà il primo a cadere sotto i colpi dei troiani negli scontri subito successivi¹: “Allora un giovane davanti alla prima schiera è steso da stridente freccia, Almo, che fu il maggiore dei figli di Tirro” (Virg. *Aeneid.* VII, 531-535;).

Lavatio matris deum

Presso l'Almone si svolgeva anche una delle molte cerimonie religiose dei romani, la cui origine sarebbe legata ad un fatto storico accaduto nel 204 a.C. Siamo nel contesto delle guerre puniche, qualche anno prima la sconfitta di Annibale² ma comunque in un momento in cui i romani riuscivano momentaneamente a difendersi dall'incedere dei Cartaginesi³ (ricordiamo la vittoria del Metauro), tuttavia Annibale non sembrava voler mollare la presa sull'Italia meridionale⁴. I romani mandarono perciò i *quindecemviri*⁵ a consultare i Libri Sibillini nella speranza di trovare un aiuto per la guerra in corso; quanto segue ci viene narrato da Livio⁶ e Ovidio⁷ con sostanziali differenze, ma rimanendo comunque simili nel riportare la necessità di rendere presente a Roma la “Madre”, riconosciuta nella dea Cibele che abitava Pessinunte⁸, in Frigia. “Quando l'alienigena avrà portato la guerra sulla terra

¹ VIRGILIO, *Eneide*, 7, 483-504, 531-534, 575.

² BRINGMANN 1998, p. 27.

³ GERACI, MARCONE 2016, p. 101.

⁴ DUMÉZIL 2017, p. 417.

⁵ I *quindecemviri sacris faciundis* erano i membri di quel collegio sacerdotale che custodiva e che all'occorrenza consultava i Libri Sibillini, ciò accadeva di solito in casi di emergenza e la loro consultazione avveniva solo dopo un ordine diretto del Senato; DE SANCTIS 2012, pp. 39-40.

⁶ LIVIO, *Storia di Roma*, XXIX, 10.

⁷ OVIDIO, *Fasti*, IV. 259-260.

⁸ Secondo Varrone invece, la dea fu presa dal *Megalesion* di Pergamo.

italica, potrà essere scacciato e vinto solo se la Madre Idea sarà stata trasportata da Pessinunte a Roma” (Liv. *Ab Urbe*, XXIX, 10, 4-6), queste le parole di Tito Livio che sarebbero state estrapolate dai Libri Sibillini.

La dea, secondo Ovidio, da sempre nutriva un forte affetto nei confronti dei troiani, ed ebbe addirittura la tentazione di seguire Enea nel Lazio dopo la distruzione della città; ma, consapevole che il tempo del suo spostamento non era ancora giunto, scelse di rimanere ancora nella sua terra. Il momento di unirsi al popolo romano finalmente arrivò e la delegazione romana, dopo alcune azioni diplomatiche con il re Attalo, tornò a Roma per mare dall'Oriente con il simulacro della dea – la cosiddetta “pietra nera” probabilmente un frammento di meteorite⁹ – attraverso il Mediterraneo.

Pare però che l'imbarcazione trasportante il simulacro si incagliasse ad Ostia, proprio all'imbocco con il Tevere. Nel racconto di Ovidio in tanti provarono a disincagliare l'imbarcazione fino a che non fu il turno di Claudia, giovane nobile la cui purezza era da tempo messa in dubbio, ma che ora veniva riconosciuta degna dalla Magna Mater: ella fu l'unica in grado di liberare la nave, dimostrando in questo modo la propria purezza¹⁰. Il simulacro fu condotto lungo il Tevere sino al punto in cui l'Almone vi si immette e lì fu lavato assieme agli strumenti del sacrificio, all'incrocio del fiume con l'Appia fu poi messo su un carro e dritto verso la città attraverso Porta Capena¹¹ per essere condotto prima nel tempio della Vittoria, poi in un tempio sul Palatino votato nel 204 a.C. ma terminato e dedicato nel 191¹². Ben presto i responsi si realizzarono: Annibale fu sconfitto e anche i raccolti furono abbondanti¹³.

Probabilmente è in ricordo di questo evento che va posta la *lavatio matris deum*, la quale si sarebbe tenuta il 27 marzo di ogni anno¹⁴, mentre il 4 aprile, giorno in cui l'immagine della dea fu deposta nel tempio della Vittoria, fu dichiarato giorno festivo (Liv. *Ab Urbe*, XXIX, 14). Il 10 aprile del 191 a.C. avviene la dedica sul Palatino – come ricordavamo – dunque queste due date di aprile divennero rispettivamente inizio e fine dei *Ludi Megalenses*, dedicati proprio alla dea e che prevedevano giochi

⁹ SKALEC 2010, p. 78.

¹⁰ DUMÉZIL 2017, pp. 419-420.

¹¹ OVIDIO, *Fasti*, IV. 171-372.

¹² DUMÉZIL 2017, p. 420.

¹³ *Ivi*, p. 422.

¹⁴ PENSABENE 2008

nel Circo Massimo, banchetti, sacrifici e processioni¹⁵. È forse sotto l'età claudia che si aggiunge la festività degli *Hilaria* che si svolgevano fra 15 e 27 marzo, dedicata più alla figura di Attis (pastore amante della dea¹⁶) ma comprendente, appunto, il 27 marzo come chiusa del ciclo festivo e giorno in cui si teneva la cerimonia della *lavatio*¹⁷ che adesso diviene a tutti gli effetti culto pubblico¹⁸.

Ma come avveniva concretamente tale cerimonia? Possibile indizio lo troviamo ancora dal passo di

Ovidio: “*V'è un luogo dove il veloce Almone sfocia nel Tevere [...] Là un flamine canuto in vesti purpuree lava la Signora e le sacre cose con acqua dell'Almone [...] urlano, il flauto suona all'impazzata, e mani effeminate percuotono la pelle taurina dei tamburi*” (Ovid. *Fasti*, IV. 337-340), qui egli racconta il momento esatto dell'arrivo del simulacro¹⁹, ma è probabile che le parole di Ovidio ricalcassero parte della cerimonia del 27 marzo che ogni anno partiva dal Palatino, nei pressi del tempio dedicato alla dea, per poi scendere lungo il Celio, Porta Capena e Via Appia sino all'incrocio con l'Almone, presso il quale doveva avvenire il bagno rituale²⁰. Dall'età augustea la *lavatio* avveniva presso un santuario con sacello collocato proprio nei pressi di questa convergenza: antefisse con Cibele su nave sono infatti riemerse dall'area²¹. Durante la cerimonia, i sacerdoti di Cibele lavavano la pietra rappresentante la

Magna Mater e con essa i coltelli usati nei sacrifici²².

Il culto della Mater si configurava come un culto aristocratico. Questo è evidente nella scelta dell'ambasceria da mandare in Oriente: tre membri di antiche famiglie patrizie e due membri della nobiltà plebea, con ad accogliere il simulacro uno Scipione e una Claudia. Quest'ultima, sembra fosse stata addirittura divinizzata. Nel 193 a.C. si iniziò la costruzione di un porto a sud dell'Aventino²³ e dal quartiere dell'Emporium proviene un'ara scolpita con la dea Cibele assisa su trono posto su una nave. A destra, una figura femminile trascina l'imbarcazione. Tale manufatto, datato alla prima età imperiale, presenta un'iscrizione in cui non solo leggiamo il nome della *mater deum*, ma anche quello

¹⁵ PENSABENE 2008

¹⁶ SKALEC 2010, pp. 79-82.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ FUCECCHI 1998, p. 311, n. 90.

¹⁹ In realtà, questa non è l'unica narrazione fornitaci dell'evento, ma come anche le altre descrive uno stesso scenario: il fiume Almone e più precisamente nel punto di incrocio con l'Appia; PISANI SARTORIO 2001, p. 45.

²⁰ PENSABENE 2008

²¹ *Ibid.*

²² OVIDIO, *Fasti*, IV. 339-340.

²³ <https://fondoambiente.it/luoghi/emporium?ldc>

della *navisalvia*, il cui nome esprime benissimo l'atto di tirare la nave in salvo: è chiaramente la Claudia della leggenda²⁴. L'esistenza di questa figura è testimoniata anche da altri due documenti²⁵. Il 204 a.C. non deve però intendersi come *terminus post quem* per il culto della Magna Mater a Roma. Da alcune emissioni monetali bronzee, datate al 218-213 a.C. e coniate probabilmente in Campania, notiamo volti femminili con sul capo una corona turrata, per alcuni raffiguranti proprio la dea Cibele.

Qualora l'interpretazione dovesse dimostrarsi corretta, andrebbe letto l'arrivo della dea a Roma come una naturale conseguenza della diffusione del culto della dea su suolo italico, ciò spiegherebbe anche l'assenza di emissioni monetali celebranti tale avvenimento: Cibele era venerata a Roma già prima del 204 a.C.²⁶ La presenza poi, di un tempio a lei dedicato sulla cima del Palatino (dunque all'interno del pomerio, ossia il confine sacro della città, entro al quale non trovavano solitamente posto le divinità "estranee" a Roma), deve darci un'ulteriore prova del sentire comune nei confronti di questa dea da parte dei romani, che probabilmente legavano alla loro storia mitica l'immagine della dea, così affezionata ad Enea e ai troiani. Il culto della dea si trasferì a Roma portando con sé anche un sacerdote e una sacerdotessa dalla Frigia (come anche era successo con specialisti di Epidauro giunti a Roma per Esculapio)²⁷. Ma le celebrazioni connesse alla dea Cibele, avevano in Oriente precisi caratteri orgiastici, prevedevano manifestazioni di caos e delirio collettivo e contavano addirittura su sacerdoti eunuchi (i Galli o Coribanti): come incorporare tutti questi aspetti al costume romano? Una rete di disposizioni amministrative fu resa pubblica dal Senato, con l'obiettivo di limitare l'eccessivo coinvolgimento del popolo e di mitigare gli eccessi del culto orientale²⁸ ²⁹. Ad ogni modo, la dea Cibele si legherà alla natura e alla fertilità, sia come madre che come "signora"³⁰ e gli strumenti tipici del culto saranno il *tympanum* che possiamo immaginare come una sorta di tamburo – da Ovidio

²⁴ COARELLI 1982, pp. 42-46.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ CALABRIA, DI JORIO, PENSABENE 2008, pp. 24-25.

²⁷ DUMÉZIL 2017, p. 420.

²⁸ *Ivi*, p. 420-421.

²⁹ Si pensi all'assenza di riti orgiastici a favore di banchetti organizzati da ricche famiglie. PENSABENE 2008;

³⁰ *Ivi*, p. 78.

apprendiamo essere fatto con pelle di toro³¹ – dai suoni cupi (utilizzato non soltanto nei riti dedicati alla dea Cibele, ma anche a Dioniso e Attis)³², sempre da Ovidio sappiamo dell'utilizzo di flauti³³ cui si aggiungerebbe la patera³⁴, tipico vassoio usato dai romani durante i sacrifici³⁵. Ma la dea è associata anche alle città come loro protettrice ed è infatti spesso provvista, nelle varie raffigurazioni, di corona turrata o *corona muralis*, composta da mura e torri urbiche³⁶.

La pietra nera

Per alcuni studiosi, il culto della dea Cibele potrebbe affondare radici molto più antiche, risalenti al 6000/5500 a.C. In quell'epoca, a Çatal Hüyük, era venerata l'immagine della “Signora degli animali”, raffigurata su un trono fiancheggiato da due leopardi³⁷. Intorno al 1200 a.C. si registra una migrazione dei popoli frigi dalla Tracia all'Anatolia, portando ad una commistione di divinità che darà luce alla dea Cibele³⁸. Incerta appare l'etimologia, forse derivante dalla forma cubica del meteorite che la rappresenta o forse rimanda alle caverne presso le quali era venerata³⁹. La dea fu venerata fino alla Troade, dove assunse l'epiteto di Idea (dal monte Ida)⁴⁰. Con la fondazione delle colonie greche nell'VIII a.C. lungo le coste dell'Asia Minore, si assisterà ad una inevitabile assimilazione della dea nel pantheon greco, finendo con l'essere spesso identificata spesso come Demetra⁴¹, da qui il passaggio nel mondo greco che vide una depurazione dagli aspetti orientali culturali più cruenti⁴². Il suo luogo di culto principale rimarrà sempre Pessinunte, qui venerata – come già detto – sotto forma di meteorite, prelevato poi dai romani nel 204 a.C. che dunque la venerarono nella sua versione frigia⁴³.

“Una pietra di non grandi dimensioni, di ferro, esente da qualsiasi elemento fatto da mano umana, di color nero, diseguale e con protuberanze di materiale grezzo e rude, che tutti noi oggi possiamo vedere nella bocca della statua della dea” (Arn. *Adversus gentes*, VII, 253), così viene descritto nel IV secolo il simulacro della dea. Ma questa è solo una delle molte descrizioni che della pietra possiamo trovare – altre da Livio, Marziale, Claudiano, Prudenzio, oltre che da Arnobio. Immagini che oggi appaiono impossibili da verificare poiché della pietra se ne sono perse le tracce nel corso del tempo: sappiamo che tra il 220 e il 221 d.C. Elagabalo fece erigere un tempio al dio El-Gabal sul Palatino e che volle inserirvi tutto ciò che di sacro c'era a Roma, fra cui l'emblema della Dea Madre⁴⁴, piano fallito in seguito alla sua morte. Sappiamo inoltre che fino al 390 d.C., il culto della dea era ancora abbastanza diffuso ma che fu probabilmente vietato dai decreti teodosiani del 391-392. La pietra nera potrebbe essere stata distrutta o nascosta dagli ultimi sacerdoti; tuttavia, sembra che

³¹ OVIDIO, *Fasti*, IV, 342.

³² LIBERTINI, CASELLA, VATIELLI 1937.

³³ OVIDIO, *Fasti*, IV, 341.

³⁴ SKALEC 2010, p. 78.

³⁵ MINGAZZINI 1935.

³⁶ SKALEC 2010, p. 78.

³⁷ SKALEC 2010, p. 78.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ VERMASEREN 1977, pp. 21-23.

⁴⁰ ARCIPRETE 2008, p. 1.

⁴¹ SKALEC 2010, p. 82.

⁴² ARCIPRETE 2008, p. 1.

⁴³ SKALEC 2010, p. 82.

⁴⁴ ELIO LAMPRIDIO, *Historia Augusta*, Elagabalo, 3, 4.

qualcosa di molto simile sia stato rinvenuto nel 1724 in seguito ad alcuni scavi condotti sul Palatino. Al tempo non riconosciuto come il possibile simulacro della dea Cibele, tale frammento andò rapidamente disperso⁴⁵, ma a parte questa notizia nulla di più è oggi possibile dire, e la pietra nera è forse andata perduta per sempre.

Conclusioni

La storia dell'arrivo della Magna Mater a Roma è certamente un evento storico – e poi anche culturale – affascinante, capace sia di farci comprendere meglio la mentalità e i meccanismi “religiosi” romani, sia di dare ulteriore importanza ad un tratto dell'Appia Antica, grossomodo collocabile al II miglio e in corrispondenza dell'Ex-Cartiera Latina oggi sede del Parco Regionale dell'Appia Antica, nel punto in cui il fiume Almone incrocia la via. Un luogo che si contraddistingue anche per il suo valore mitico (basti pensare all'ombra del dio Marte, gravitante su un'ampia porzione dell'area circostante) che adesso si tinge di ulteriori nuove sfumature.

Bibliografia

Bringmann K., *Storia Romana*, Il Mulino Universale Paperbacks, Bologna, 1998, p. 27;

Calabria P., Di Jorio F., Pensabene P., *L'iconografia di Cibele nella monetazione romana* (International Congress of Classical Archaeology. Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean. Roma 2008), in *Bollettino di Archeologia on line*, I, pp. 25-25;

⁴⁵ <https://jt1965blog.wordpress.com/2019/05/10/pignora-imperii-parte-prima-ago-di-cibele/>

Coarelli F., I monumenti dei culti orientali in Roma, questioni topografiche e cronologiche, in *La soteriologia dei culti orientali nell'Impero Romano*, Atti del colloquio internazionale (Roma, 24-28 settembre 1979), a cura di U. Bianchi, M.J. Vermaseren, Leiden 1982, pp. 42-46;

De Sanctis G., *La religione a Roma: luoghi, culti, sacerdoti, dèi*, Carocci, Roma 2012, pp. 39-40;

Dumézil G., *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà della vita religiosa romana*, BUR, Milano 2001, pp. 417; 419-420;

La Regina A., Pisani Sartorio G. *Lexicon Topographicum Urbis Romae Suburbium I A-B*, Edizioni Quasar, Roma, 2001, p. 45;

Pensabene P., *Culti orientali: tra scavo e collezionismo*, Artemide, Roma 2008, pp. 21-39;

Vermaseren M. J., *Cybele and Attis: the Myth and the Cult*, Thames and Hudson, Londra 1977, pp. 21-23;

Sitografia

Arciprete G., 2008, <https://www.ostiaantica.beniculturali.it/ups/2021/02/13/09la-magna-mater-ad-ostia-antica-2008-doc001779.pdf?1613232939000> ;

Libertini G., Casella A., Vatielli F., Treccani 1937, [https://www.treccani.it/enciclopedia/timpano_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/timpano_(Enciclopedia-Italiana)/)

Mingazzini P., 1935, [https://www.treccani.it/enciclopedia/patera_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/patera_(Enciclopedia-Italiana)/)

<https://fondoambiente.it/luoghi/emporium?ldc>

<https://jt1965blog.wordpress.com/2019/05/10/pignora-imperii-parte-prima-ago-di-cibele/>